

XRISTIANLIK DININING PAYDO BO‘LISHI, TA’LIMOTI VA O‘RTA OSIYOGA KIRIB KELISHI

Usmonova Shohsanam Shavkatovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

Vohidov Sardorbek

Rahmonova Iroda Iqboljon qiz, Mamashokirova Barno Botirali qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

Andijon davlat pedagogika instituti 2-bosqich talabalari

rahmonovairoda66@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada din atamasi. G`arb dinlaridan biri xristianlik dinining paydo bo`lishi. Xristianlik ta`limoti, oqimlari, asosiy g`oyalari va O`rta Osiyoga kirib kelishi haqida fikr va mulohazalar keltirilgan.

Аннотация: В данной статье что такое термин религия? В ней собраны мысли и мнения о возникновении христианства, одной из западных религий, христианских учений, течений, основных идей и его проникновения в Среднюю Азию.

Abstract: In this article, what is the term religion? It contains thoughts and opinions about the emergence of Christianity, one of the Western religions, Christian teachings, currents, main ideas and its entry into Central Asia.

Kalit so`zlar: din, xristianlik, nasroniya, katolik, pravoslav.

Ключевые слова: от, христианство, католик православныйю.

Key words: religion, Christianity, catholic, orthodox.

KIRISH: Din insoniyat ma`naviy hayotining tarkibiy qismi hisoblanadi. Arab manbalarida qayd etilishicha, din so`zi “dana” negizidan olingan bo`lib, uning lug`aviy ma`nosi “ishonch, e`tiqod” demakdir.⁷ Din insonni qamrab olgan atrof-muhitdan tashqarida bo`lgan, uni va koinotdagi barcha narsalarni yaratgan, ayni

⁷<https://en.wikipedia.org/wiki/Din>

vaqtda insonlarga to’g’ri, haqiqiy, odil hayot yo’lini ko’rsatadigan va o’rgatadigan ilohiy borliqqa ishonch va ishonishni ifoda etadigan maslak, qarash, ta’limotdir. Din insonning muqaddas deb bilgan narsalariga, manbalariga bo’lgan munosabati va ruhiy borliqqa nisbatan ishonchidir. Din muayyan ta’limotlar, his-tuyg’ular, toat-ibodatlar va diniy tashkilotlarning faoliyatlari orqali yuzaga chiqadi. U olam, hayot yaratilishini tasavvur qilishning alohida tariqasi, uni idrok etish usuli, olamda insoniyat paydo bo’lganidan to bizgacha o’tgan davrlarni ilohiy tasavvurda aks ettirishdir. Din- komil insonni tarbiyalashda asosiy tarbiyalovchi qudratga ega bo’lgan ma’naviy-axloqiy kuch. Din asli nima ekanligiga turlicha qaralsa-da, umumiy nuqta’i nazar shundan iboratki, din ishonmoq tuyg’usi hisoblanadi. Ishonmoq tuyg’usi inson yaratilgandan to hozirgi kunga qadar uning eng teran va ruhiy-ma’naviy, axloqiy ehtiyoji bo’lib kelgan.

Material va metodlar: Ushbu maqola qiyosiy taxlil usulida yozilgan bo’lib unda, xristian dinning vujudga kelishi, uning ta’limotlar va bir necha oqimlarga bo’linishining ketganligi haqida yoritib berilgan Bundan tashqari, yurtimizga qay yo’lida kirib kelganligi haqida ham bayon etilgan.

Natija va mulohazalar: Xristianlik dini buddizm va islom dinlari qatorida jahonda eng keng tarqalgan dinlardan biri hisoblanadi. Milodiy yil hisobining boshlanishi xristianlik tarixi bilan bog’liqdir. Chunki, ushbu hisob xristianlik manbalarida Iso Masihning tug’ilishidan boshlangan deb qaraladi. Ushbu din tavsiflarining miqdori boshqa dinlarga nisbatan eng ko’p bo’lib, unga sig’inuvchilar bir milliard olti yuz million kishini tashkil etadi, bu degani dunyo aholisining deyarli uchdan birini taqriban 28 foizini tashkil etadi. Xristianlik milodning boshida Rim imperiyasining sharqiy qismida joylashgan Falastin yerlarida vujudga keldi. Iso Masih xristianlik ta’limotining asoschisi bo’lib, u Rim imperiyasi tashkil topganining yeti yuz qirq yettinchi yili Falastinning Nazaret qishlog’ida bokira qiz Maryamdan Xudoning amri bilan dunyoga keldi. Yangi eraning boshlamishi ham Iso Masihning dunyoga kelishi bilan bog’liq. Isoning tarixi xususida diniy va diniy bo’lmagan manbalar orasida qarama-qarshilik mavjud ya’ni, xristian manbalarida Isoning o’zi xudo bo’la turib, insoniyat gunohlarini o’ziga olish uchun inson qiyofasida tug’ulgan,

uning hayot tarzi, insonlar bilan muloqoti haqida ma’limotlar qayd e’tilsa-da, diniy bo’lmagan manbalarda Iso nomi uchramaganligini, u tarixiy emas, aksincha afsonaviy shaxs deb hisoblaguvchilar ham bor.⁸

Iso nomiga qo’shiluvchi “Masih” so’zi qadimiy yaxudiy tili-ivritdagi meashiax so’zidan olingan bo’lib, “silangan”, yoki “siylangan” ma’nolarini beradi. Yunon tilida bu so’z “xristos” shakliga egadir, shingdek, bu dinning “xristianslik” yoki “masihiylik” deb nomlanishi ham shu so’zlar bilan bog’liq. Bundan tashqari xristianlikni Iso Masihning tug’ilgan qishlog’i – “Nazaret” bilan bog’lab nazaroniya deb ham ataganlar, ammo keyinchalik bu nom nasroniya shaklini olgan.

Xristianlik ta’limoti. Manbalarda xabar berishiga ko’ra, xristianlik yaxudiy muhitida yuzaga kelgan deb qaraladi. Shu sababdan, xristianlik dinining yuzaga kelishida yaxudiylikning ta’siri salmoqli bo’lgani, shubhasizdir. Xristianlik dinining asosiy g’oyasi shundan iboratki, Isoning odamzodning xaloskori “messiya” ekanligi yaxudiylikda mavjud bo’lib, oxiratga yaqin kelishi kutilayotgan xaloskor haqidagi ta’limotdan kelib chiqqandir. Keyinchalik bu ta’limot Xudoning mujassamlanishi yoki Isoning ikki xil – odam va xudo mohiyati haqida “gunohni yuvish” ya’ni Isoning ixtiyoriy ravishda o’zini qurbon qilishi haqidagi ta’limot bilan mustahkamlandi. Xristianlik dini Ota-Xudo, O’g’il-Xudo hamda Muqaddas Ruh-Uch yuzlik Xudo (Trinity) to’g’risidagi ta’limotni, Jannat va Do’zax, oxirat, Isoning qaytishi haqidagi va boshqa aqidalarni o’z ichiga oladi.

Milodning IV asr boshlarida, ya’ni 324-yili xristianlik Rim imperiyasida davlat dini deb e’lon qilinishidan so’ng, xristian jamoasining shakllanishi, aqidalarning tartibga solinishi, cherkov munosabatlarining ishlab chiqilishi, diniy tabaqalarning vujudga kelishi amalga oshirila boshlandi.

Xristianlikning falsafiy va nazariy rivojida avliyo Avgustinning ta’limoti katta ahamiyat kasb etadi. V asr bo’sag’asida u dinning bilimda Afzal ekanligini targ’ib qila boshladi. Uning ta’limotiga ko’ra, borliq inson aqli bilishga ojizlik qiladigan hodisadir, chunki uning ortida ulug’ va qudratli Yaratuvchining irodasi yashiringan. Avgustinning taqdir haqidagi ta’limotida keltirilishicha, Xudoga imon keltirgan har

⁸ Dinshunoslik – Toshkent “O’AJBNT” Markazi, 2003

bir kishi najot topganlar safidan o`rin egallashi mumkin, chunki imon taqdir taqazosidir.

Xristian cherkovining **Katolik** va **Pravoslav** cherkovlarga ajralib ketishi Rim papasi va Intambul patriarxining xristian olamida yetakchilik uchun olib brogan raqobati oqibatida vujudga kelgan. Ajralish jarayoni Rim imperiyasining G`arbiy va sharqiy tafovutlari o`sib chuqurrlashib borayotgan asrlardayoq boshlangan edi.867-yillar orasida Papa Nikolay va Istambul patriarxi Fetiy orasida uzil-kesil ajralish ro`y berdi hamda bu ajralish 1054-yili rasman tan olindi.XVI asr boshlarida katolizmdan bir necha yevropa cherkovlari ajralib chiqishi natijasida xristianlikda protestantlik harakati vujudga keldi.Buning davrasida lyuteranlik, baptism, anglikanlik va kalvinizm cherkovlari shakllandi.Bular bir cherkovning asosiy marosimlari jihatidan o`zlariga xos bo`lgan tomonlarga ega bo`lishi bilan bir qatorda bir necha yo`nalishlar, mazhablar va oqimlarga bo`lindi. **Pravoslar** oqimi xristianlikning 3 asosiy yo`nalishidan biri o`laroq, tarixan sharqiy shahobchasi sifatida shakllanadi.Bu oqim Sharqiy Yevropa, Yaqin Sharq va Bolqon mamlakatlarida tarqalgan. Pravoslav termini yunoncha ortodoksiya so`zidan olingan bo`lib, ilk davr xristian yozuvchilari asarlarida uchrab turadi.Vizantiyada pravoslavniyaning kitobiy asoslari shakllandi, chunki bu yo`nalish u yerdagi hukmron din edi.**Katolik** oqimi xristianlikning muhim yo`nalishlaridan biri hisoblanadi.Bu din Yevropa, Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi mamlakatlarida tarqalgan bo`lib, unga e`tiqod qiluvchilar soni taxminan 800 million kishini tashkil etadi. Katolizm so`zi “umumiy,dunyoviy” degan ma`nolarni bildiradi.Uning manbai uncha katta bo`lmagan Rim Xristian jamoasi bo`lib, rivoyatlarga ko`ra uning birinchi episkopi apostel Petr bo`lgan.Katolik diniy ta`limotining asosini Muqaddas kitob va Muqaddas yozuvlar tashkil etadi.Biroq pravoslav cherkovidan farqli o`laroq katolik cherkovi Muqaddas yozuvlar deb nafaqat avvalgi yetti Butun olam Xristian Soborlarining qarorlarini, balki hozirgacha bo`lib o`tgan barcha sobrlar qarorlarin, bundan tashqari Papaning maktublari va qarorlarini ham hisoblaydi. Katolisizm xristianlikning yo`nalishlaridan biri sifatida uning asosiy aqida va qoidalarini tan oladi, ammo diniy ta`limot, sig`inish va tashkiliy masalalarda bir qator xususiyatlari bilan farq qiladi.

Hozorgi kunda mamlakatimizda bir necha xristianlik oqimlari faoliyat olib boradi. Xristianlikning ham zardushtiylik, buddizm kabi O`rta Osiyo xalqlari tarixida o`ziga xos o`rni bor. Bu din O`rta Osiyoga 2 yo`l bilan kirib kelgan: 1-xristianlikka davat etuvchi missionerlarning targ`ibotchilik faoliyati.

2-O`rta Osiyoning Rossiya tomonidan bosib olinishi va xristian diniga e`tiqod qiluvchi aholining ko`chib kelishi.

Milodning III asrlarida xristianlikka e`tiqod qiluvchi missionerlar O`rta Osiyoning turli viloyatlariga kirib kela boshladilar. Markaziy Osiyo hududida islomning tarqalishi davrlarida islom bilan xristianlik o`rtasida kelishmovchiliklar, ziddiyatlar kuchaya boshladi. Biroq Samarqand, Xorazm, Toshkent viloyatlarida xristianlarning manzilgohlari bo`lgan. Xristianlikning O`zbekistonda eng ko`p tarqalgan oqimi-katolisizm. Ayrim manbalarga ko`ra, XIX asr oxirlarida Toshkentda 2300ga yaqin katoliklar bo`lgan.

O`zbekistonda “Iegova shoxidlari” protestant yo`nalishidagi diniy tashkilot ham faoliyat yuritmoqda. Ushbu diniy sektaga 1870-yilda amerikalik ishbilarmon CH.T.Ressel tomonidan asos solingan. Sektaning markazi Bruklin shahri Akioda joylashgan bo`lib, o`n besh a`zodan iborat bo`lgan “Rahbar korporasiya” sigagina bo`ysunadilar. Ayrim manbalar o`rta Osiyoda Iegova shohidlarining XX asrning 40-yillarida paydo bo`lganligi haqida ma`lumot beradi. O`sha davrda ular o`zlarini “**kanalistlar**” deb atab kelganlar. Iegova shohidlari sifatida O`zbekistonda 1994-yildan Toshkent hamda Farg`ona viloyatlarida rasmiy ro`yxatdan o`tdi. 1998-yili yangi tahrirdagi “Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar tog`risida”gi Qonun qabul qilinganidan so`ng qayta ro`yxatdan o`tish uchun respublikaning uchta hududiy tuzulmasidagi tashkilotlari hujjatlarini joylardagi adliya bo`limlariga topshirgan.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, Xristianlik dini Iso Masih davridan boshlab keng tarqala boshlandi deb qaraldi. xristianlik dini butun jahonga keng tarqalganidek bizning yurtimizni ham cheklab o`tmadi. Rus bosqini oqibatida bizning yurtimizga hamm turli millat, elat, dini, irqi boshqa bo`lgan insonlar ko`chib kelishi oqibatida xristian bo`lgan aholi ham kelib joylashdilar, bulardan eng ko`plarini katoliklar tashkil etadi. Bizning diyorumiz azaldan ko`p millatli xalqdir, bizda vijdon erkinligi

mavjud. Shu sababli, to hozirgi kunga qadar yurtimizning ayrim hududlarida cherkovlar bor.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dinshunoslik – Toshkent “ O`AJBNT” Markazi,2003.
2. Христианство.Энциклопэдицэский словарь.В3-х томах.М. 1993-1995.
3. Dinshunoslikka kirish- Toshkent”O`zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti,2018. – 304b
4. Islomov Z. Haydarov I. Xristianlik:ibodatxona,ibodat va marosimlari . – Toshkent:”O`zbekiston”
5. Komilov D. Dinshunoslik.O`quv qo`llanma .-T.:Lesson Press,2021.-128b.
6. Isoqjonov r.Qiyosiy dinshunoslik.- T>:OOO “Complex print”,2020.-198b.
7. Egamberdiyev, A., & Poziljonov, J. (2023). JADID MARIFATPARVARLARINING TA’LIM-TARBIYANI ISLOH QILISHDAGI O’RNI. Talqin va tadqiqotlar, 1(24).
8. Poziljonov, J. (2024). TURKISTON JADIDLARI IJTIMOIIY-FALSAFIY TA’LIMOTINING KELIB CHIQISH OMILLARI. Interpretation and researches, 2(1 (23)).